

Это позволит, по нашему мнению, увеличить доверие населения к власти и поможет получить их поддержку при проведении дальнейших реформ в различных сферах общественной жизни.

Список использованных источников

1. Об итогах работы Министерства труда и социальной политики ДНР за 2015 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doklad-olgi-malinovskoj-ob-itogah-raboty-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-politiki-dnr-za-2015-god/>

2. Об итогах работы Министерства труда и социальной политики за 2018 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doklad-larisy-tostykinoy-ob-itogah-raboty-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-politiki-za-2018-god/>

3. Акатнова М.И. Актуальные вопросы правового регулирования труда и социального обеспечения государственных служащих: научно-практическое пособие / М.И. Акатнова, Е.Е. Коломоец, П.Е. Морозов. - М.: Проспект, 2017. - 416 с.

4. Афанасьев М.А. Право социального обеспечения России: учебное пособие / М.А. Афанасьев, Т.Ю. Голубева. - М.: Проспект, 2020. - 184 с.

5. Володин Д.С. Все о новой пенсионной системе. Законы, разъяснения, примеры / Д.С. Володин. - М.: Известия, 2002.

УДК 658.3

DOI

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

**Стадник А.М.,
канд. гос. упр., доцент, заведующий кафедрой
управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматривается понятие корпоративной культуры, её структура и виды. Характеризуется формирование корпоративной культуры на предприятии и её роль в системе управления персоналом. Предлагаются пути совершенствования корпоративной культуры в организации.

Ключевые слова: корпоративная культура, позитивная и негативная корпоративная культура, сильная и слабая корпоративная культура, поведение персонала, управление.

CORPORATE CULTURE IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENTERPRISE

**Stadnik A.M.,
Cand. of State Manag., Associate Professor, Head of
the Department of Personnel Management and
Labor Economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses the concept of corporate culture, its structure and types. The formation of corporate culture at the enterprise and its role in the personnel management system are characterized. The ways of improving the corporate culture in the organization are proposed.

Keywords: corporate culture, positive and negative corporate culture, strong and weak corporate culture, personnel behavior, management.

Постановка задачи. Развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования любой организации. Это особенно справедливо в современных условиях, когда научно-технический прогресс значительно ускоряет старение профессиональных знаний и навыков.

Несоответствие квалификации персонала потребностям компании отрицательно сказывается на результатах её деятельности. Итак, корпоративная культура может служить мощным инструментом повышения общего уровня персонала в организации.

Поэтому культурологический подход к исследованию эффективного функционирования предприятия, который предусматривает изучение процессов, происходящих в организации, через призму культуры, которая определяет специфику деятельности, особенности взаимоотношений между работниками, требования и отношение к ним, приобретает весомое значение для прибыльного функционирования организации.

Вопрос корпоративной культуры является относительно новым и мало изученным.

Актуальность и важность данного вопроса подтверждается тем, что эффективное управление персоналом предполагает тесную интеграцию управленческих форм и методов с корпоративной культурой организации. И наоборот - важной сферой управления культурой является кадровая система.

Анализ последних исследований и публикаций. Корпоративная культура играет важную роль в определении и реализации управленческой деятельности, осуществлении эффективной политики предприятия.

Исследования в этой сфере осуществляли такие учёные, как Е.В. Иванова, Т.А. Лапина, Ю.Г. Одегов и др. Аспекты связи корпоративной культуры с персоналом в этих исследованиях были освещены недостаточно, что стало толчком для более детального исследования данного вопроса.

Целью статьи является определение понятия корпоративной культуры, её роли в системе управления персоналом и пути совершенствования корпоративной культуры на предприятии.

Изложение основного материала. Эффективное корпоративное управление рассматривается сегодня во всём мире как важнейший фактор успешности и конкурентоспособности корпорации в международной экономической среде.

Мировой опыт хозяйствования свидетельствует, что большое значение имеет создание атмосферы, правил поведения, норм, которые позволили бы свести к минимуму проблемы корпоративного управления акционерными обществами, которые вызваны, прежде всего, спецификой построения индивидуальными интересами коллективной форм собственности.

Внедрение в корпоративные отношения норм, соблюдение которых создало бы атмосферу единства целей всех участников управления, преподносит акционерное общество на более высокий уровень организации его деятельности.

Эти нормы и являются нормами корпоративной культуры, представляющей собой систему материальных и духовных ценностей, проявлений, связанных между собой, присущих данной компании, которые отражают её индивидуальность и видение себя и остальных в материальном и социальном положении.

Следует отметить, что практически единогласно признавая наличие феномена корпоративной культуры, академические и деловые круги не сходятся в трактовке его содержания. К тому же

научное понимание этого явления ещё не достигло своей конечной стадии, что вызывает широкий плюрализм подходов.

Превалирующая часть авторов трактуют корпоративную культуру организации как сложную композицию ценностных ориентаций, верований, ожиданий, норм и принципов, которые разделяются всеми членами коллектива и лежат в основе отношений и взаимодействий как внутри организации, так и за её пределами [3].

Выделяют три уровня корпоративной культуры. Верхний, поверхностный уровень корпоративной культуры образуют видимые объекты, артефакты культуры: манера одеваться, правила поведения, физические символы, организационные церемонии, расположения офисов. Всё это можно увидеть, услышать или понять, наблюдая за поведением сотрудников компании.

Второй уровень корпоративной культуры составляют выраженные в словах и делах сотрудников компании общие ценности и убеждения, которые сознательно разделяются и культивируются членами компании, которые отображаются в их рассказах, языке, используемых символах.

Но определённые ценности заложены в корпоративной культуре очень глубоко, что сотрудники просто их не замечают. Эти главные, базовые убеждения и составляют сущность корпоративной культуры. Именно они руководят поведением и решениями людей на подсознательном уровне.

Целью корпоративной культуры является формирование поведения персонала, что благоприятно способствует достижению цели предприятия. Для достижения этой цели в процессе управления персоналом компании нужно решать следующие задачи (рис. 1).

Корпоративная культура в системе управления персоналом компании должна рассматриваться как стратегический инструмент, который позволяет ориентировать все подразделения и сотрудников на общие цели, повышать инициативу работников, обеспечивать приверженность общему делу, облегчать общение.

Каждый сотрудник, приходя в компанию, проходит через определённую процедуру к организационной социализации, её этапы отображены на рис. 2, во время которой он понемногу вливается в коллектив и осмысливает для себя те факторы, которые в совокупности создают корпоративную культуру [2].

Механизм воздействия корпоративной культуры на деятельность предприятия заключается в том, что сотрудники прогнозируют развитие ситуации, относительно которой они оценивают и выстраивают модели собственного поведения. Осуществляя их в деятельности, они укрепляют те или иные тенденции и образуют, таким образом, адекватные для них ситуации.

Рис. 1. Задачи в процессе управления персоналом

Характер корпоративной культуры изображается системой признаков, определённых по нескольким критериям:

- положительная корпоративная культура фиксирует ценность профессионально-трудовой деятельности как способа осуществления её саморазвития, а также предприятия как условия осуществления такого способа;

- негативная - отражает ситуацию, в которой положение в конкретной организации в целом является положительным, но для отдельного работника с точки зрения его саморазвития и самореализации - невыгодным.

Рис. 2. Процесс осознания работником корпоративных ценностей организации

Необходимо отличать сильную и слабую культуру. Молодые компании или организации, которые характеризуются постоянной ротацией мнений (понятий) среди своих членов, имеют слабую культуру. Члены таких предприятий не имеют необходимого совместного опыта для формирования общепринятых ценностей. Однако не все зрелые компании со стабильным кадровым составом характеризуются сильной культурой: постоянное придерживание основных ценностей компании. Содержание корпоративной культуры определяется степенью собственной значимости в профессионально-трудовой деятельности для большинства работников. Сильная культура чётко определяет поведение сотрудников. Высокий уровень формализации способствует упорядоченности и последовательности деятельности в компании. Сильная культура достигает такого результата без ведения какой-либо документации и распределений. Чем сильнее культура компании, тем меньше управленческому персоналу необходимо уделять внимание развитию формальных правил и положений для того, чтобы руководить поведением сотрудников. Это заложено в подсознании сотрудника, принимающего культуру компании.

Источники формирования корпоративной культуры представлены на рис. 3.

Рис. 3. Источники формирования корпоративной культуры

Механизм создания корпоративной культуры заключается во взаимодействии источников, которые они формируют в коллективе.

Формирование корпоративной культуры может осуществляться следующими путями:

- продолжительной практической деятельностью;
- деятельностью руководителя или собственника (собственная культура)
- естественным отбором наилучших правил и стандартов, которые предложены руководителем и коллективом [1].

Выделяют такие основные этапы формирования корпоративной культуры как долговременного и сложного процессов (рис. 4). Все эти этапы и их результаты целесообразно описывать в корпоративной книге. Этот документ особенно необходим в ситуациях приема на работу и адаптации вновь принятых сотрудников. Он дает возможность понять, насколько потенциальный сотрудник разделяет ценности корпорации. Функциями корпоративной культуры должно быть формирование определённого образа предприятия и обеспечение социальной стабильности, единство и преданности сотрудников. Корпоративная культура должна быть питающим все процессы,

соединяя воедино все элементы механизма менеджмента, обеспечивая при этом рациональность и гармонию действий.

Рис. 4. Этапы формирования корпоративной этики

Корпоративные ценности, представленные учредителем организации (высшим руководством), благодаря хорошо продуманной системе использования различных методов управления, и в частности, социально психологических должны способствовать поддержке корпоративных ценностей у коллектива.

Всё это позволит создавать имидж фирмы, использовать человеческие ресурсы более эффективно. Корпоративная культура предприятия оказывает влияние на работников при социализации их в организации, но она должна действовать в направлении их роста на профессиональное обучение, повышение качества своей работы. Корпоративная культура должна быть направлена таким образом, чтобы работники организации видели в своем развитии повышение эффективности деятельности предприятия, чтобы у них сформировались убеждения, ценности, склонности к обучению и развитию. Большое значение для поддержания определённой корпоративной культуры должно иметь функционирование подразделений по управлению персоналом. Действительно, главным внутрифирменным инструментом формирования эффективной организационной культуры является работа с персоналом, которая ориентирована на оптимизации двух основных функций трудовой деятельности: жизнеобеспечивающей и творческой. Система работы с персоналом предусматривает рациональную интеграцию формальных и неформальных норм и

правил координации, которая направлена на развитие. Организационная культура и система работы с персоналом выступают друг для друга факторами внутреннего воздействия, поскольку, с одной стороны, изменение организационной культуры вызывает необходимость соответствующего изменения работы с персоналом, с другой, направления работы с персоналом укрепляют и развивают организационную культуру, получают её как основу своего дальнейшего совершенствования.

Выводы. Таким образом, высококачественный и конкурентоспособный персонал является основой, гарантом успешной и эффективной деятельности на рынке, основным источником конкурентных преимуществ предприятия. Поэтому мероприятия по развитию персонала, которые способствуют повышению качества рабочей силы, являются важным условием успешной деятельности любой организации. Поскольку организация процветает настолько, насколько грамотно она привлекает, сохраняет и развивает свои кадры. Это особенно справедливо на современном этапе развития общества и экономики, когда ускорение научно-технического прогресса способствует быстрому изменению и повышению требований к уровню профессиональных знаний, умений и навыков. Процесс формирования современной культуры требует усилий всех субъектов хозяйствования, сотрудников и руководства, а также постоянной оперативной деятельности в этой сфере и является отдельным направлением для дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Иванова Е.В. Корпоративное управление: учебное пособие / Е.В. Иванова. – М.: Флинта, 2016. – 336 с.
2. Лапина Т.А. Корпоративная культура: учебно-методическое пособие / Т.А. Лапина. – СПб: Питер, 2013. – 635 с.
3. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: учебное пособие / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 513 с.